

Impacto de las olas de calor en la producción del tomate de industria y estrategias de mitigación

E. Márquez¹, M.V. Alarcón¹, V. González¹, J. Salguero² y C. Campillo¹

¹Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX). Instituto de Investigaciones Agrarias Finca La Orden-Valdesequera. Área de Agronomía de cultivos leñosos y hortícolas. Autovía A-5, km 372, 06187 Guadajira (Badajoz), España.

²Universidad de Extremadura. Dpto. Biología Vegetal, Ecología y Ciencias de la Tierra. Av. Adolfo Suárez s/n, 06007 Badajoz, España.

* Correspondencia: eugenio.marquez@juntaex.es.

Palabras clave: cambio climático, alta temperatura, *Lycopersicon esculentum*, riego de apoyo, crecimiento vegetativo, rendimiento, calidad.

Resumen: Este estudio analiza el impacto de las olas de calor en el cultivo de tomate de industria, especialmente durante la floración, fase más sensible al aumento de temperatura. Las olas de calor se definieron como periodos de al menos tres días consecutivos con temperaturas diurnas superiores a 35 °C. En tres momentos de trasplante (temprano, medio y tardío) se aplicaron distintos tratamientos de mitigación durante episodios simulados de ola de calor: un bioestimulante a base de algas, riego de apoyo nocturno y riego de apoyo diurno. Los resultados mostraron que el tratamiento con el bioestimulante favoreció el crecimiento de las plantas y aumentó el peso de los frutos rojos, aunque redujo el contenido de sólidos solubles (° Brix) en los trasplantes medio y tardío. Los tratamientos de riego también ayudaron a contrarrestar los efectos del calor, pero disminuyeron significativamente el ° Brix de los frutos, lo que puede afectar a la calidad final. La fecha de trasplante influyó notablemente en la respuesta del cultivo, siendo el trasplante tardío el más afectado, con menor rendimiento y porcentaje de frutos rojos. Se destaca la importancia de aplicar estrategias de adaptación como la selección adecuada de fechas de trasplante y el uso de bioestimulantes o riegos específicos para mitigar los efectos del estrés térmico en el tomate de industria.

INTRODUCCIÓN

En el contexto actual de cambio climático, las olas de calor, definidas como periodos prolongados de temperaturas extremas que generan impactos significativos en los ecosistemas agrícolas, han aumentado en frecuencia e intensidad (Lorenzo et al., 2021). El tomate de industria es un cultivo estacional de abril a septiembre cuyo rendimiento está estrechamente condicionado por factores climáticos. La floración es la fase más sensible a un aumento moderado de la temperatura, al afectar a diversos procesos fisiológicos clave, y es altamente vulnerable a eventos extremos, como las olas de calor (Sato et al. 2000). En este estudio, dichos eventos se definen como un aumento de la temperatura que supera los 35 °C durante un periodo mínimo de tres días consecutivos (Vergara et al., 2024). El estudio tiene como objetivo simular condiciones reales de ola de calor en el tomate de industria y evaluar los efectos del estrés térmico sobre la fisiología reproductiva del cultivo y la eficacia de diferentes tratamientos de mitigación.

MATERIAL Y MÉTODOS

El ensayo se realizó en 2024 en la Finca La Orden (38°51'24.10" N, 6°40'2.5" W, datum WGS84) de Badajoz (CICYTEX), en un cultivo de tomate de industria var. H1015, con una densidad de 26.666 plantas/ha. Se establecieron tres fechas de trasplante: temprano

(11 de abril), medio (2 de mayo) y tardío (23 de mayo). En cada una de ellas, se implementó un tratamiento control y tres estrategias de mitigación aplicadas durante los episodios de ola de calor: T2: bioestimulante a base de extracto de algas marinas (*Ascophyllum nodosum*); T3: riego de apoyo nocturno y T4: riego de apoyo diurno. Las condiciones de estrés térmico por ola de calor se indujeron instalando en el campo estructuras de simulación climática de aumento de temperatura (cabina cerrada (CAB) y cámara de techo abierto (OTC)) (Figura 1), dispuestas sobre las plantas en el momento de máxima floración en cada fecha de trasplante, y manteniéndolas durante siete días consecutivos. Se monitorizaron de forma continua las condiciones climáticas dentro y fuera de las estructuras y se analizaron diversos parámetros de crecimiento, rendimiento y calidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En cada trasplante, los episodios de ola de calor simulados en dos momentos consecutivos (Tabla 1) durante la floración consiguieron aumentar la temperatura diurna en torno a 5-6 °C, recreando una ola de calor ($T^a > 35$ °C). Independientemente de la fecha de trasplante, la segunda ola de calor, con la floración más avanzada, provocó una mayor DIFext/int y DIFext/planta. Respecto de la temperatura nocturna estos valores fueron inferiores a 1 °C en todos los casos (Tabla 1). Los efectos de los tratamientos de mitigación (T2, T3 y T4) aplicados a las plantas sometidas a ola de calor sobre el crecimiento vegetativo, el rendimiento y la calidad de los frutos se presentan en la Figura 2.

T2 afectó positivamente al crecimiento vegetativo de las plantas sometidas a ola de calor, no habiendo diferencias significativas en cuanto a la longitud de la rama, número y tamaño de los entrenudos y el peso final de la mata de tomate. Además, el peso final de los frutos rojos aumentó respecto del control sin tratamiento y la concentración de sólidos solubles (° Brix) disminuyó, particularmente en los trasplantes medio y tardío. Esto indica que este tratamiento amortigua el efecto del estrés térmico creado por las olas de calor. De manera similar, los tratamientos de riego de apoyo nocturno (T3) y diurno (T4) también amortiguaron los efectos de la ola de calor en el desarrollo vegetativo de las plantas, aunque se observó una disminución significativa en la concentración de sólidos solubles de los frutos rojos, comprometiendo la calidad final del fruto.

La fecha de trasplante mostró un efecto determinante en la respuesta del cultivo frente a las olas de calor y los tratamientos de mitigación aplicados observándose una reducción más acusada en el rendimiento y en el porcentaje de frutos rojos en el trasplante tardío. Ante este contexto, se hace imprescindible implementar estrategias de adaptación frente a eventos climáticos extremos, como la adecuada elección de la fecha de trasplante y el empleo de bioestimulantes o sistemas de riego adaptativos, con el objetivo de mitigar los efectos del estrés térmico sobre el cultivo. En conjunto, los resultados evidencian que la eficacia de las medidas de mitigación está estrechamente vinculada al momento del trasplante, siendo menos efectivas en fases más tardías del ciclo del cultivo.

Agradecimientos: A los proyectos ET4DROUGHT (PID2021-127345OR-C33) y DigiSPAC (TED2021-131237B-C22) financiados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/Agencia Estatal de Investigación/10.13039/ 501100011033 cofinanciado FEDER y por EU Next Generation /Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

Referencias:

Lorenzo, N., Díaz-Poso, A. and Royé, D. 2021. Heatwave intensity on the Iberian Peninsula: Future climate projections. Atmos. Res. 258, 105655.

Sato, S., Peet, M.M. and Gardner, R.G. 2001. Formation of parthenocarpic fruit, undeveloped flowers and aborted flowers in tomato under moderately elevated temperatures. *Sci. Hortic.* 90 (3-4): 243 - 254.

Vergara, A., Márquez, E., Salguero, J., Campillo, C. y Alarcón, M.V. 2024. Incidencia de las olas de calor en el tomate de industria en Extremadura. *Vida Rural* n° 559: 36-42.

Figura 1. Estructuras de simulación climática: cabina cerrada (CAB) y de techo abierto (Open top chamber-OTC)

Tabla 1. Datos de diferencia de temperatura diurna/nocturna en el exterior/interior ($DIF_{ext/int}$) y en el exterior/planta ($DIF_{ext/planta}$) durante la simulación de los episodios de ola de calor en cada trasplante.

Trasplante	T^a_{med} (°C)		Fecha de Ola de Calor				
			03/06-07/06		10/06-14/06		
			CAB 1	OTC 1	CAB 2	OTC 2	
Temprano (11/04/2024)	Diurna	$DIF_{ext/int}$	6,42±1,94	5,71±0,23	9,77±0,79	5,97±0,51	
		$DIF_{ext/planta}$	-0,98±2,61	0,29±0,31	-0,96±4,13	0,06±1,16	
	Nocturna	$DIF_{ext/int}$	-0,97±1,04	-0,20±0,39	-0,28±0,38	0,37±0,15	
		$DIF_{ext/planta}$	-0,34±0,82	0,50±0,18	0,51±0,22	0,22±0,09	
Medio (02/05/2024)		Diurna	21/06-27/06		28/06-04/07		
			CAB 1	OTC 1	CAB 2	OTC 2	
		$DIF_{ext/int}$	6,13±4,21	4,63±0,27	8,05±2,09	4,04±0,49	
		$DIF_{ext/planta}$	3,33±3,80	0,40±1,79	5,60±1,51	0,56±2,07	
		Nocturna	$DIF_{ext/int}$	0,78±0,66	0,02±0,25	-0,47±0,25	0,05±0,31
			$DIF_{ext/planta}$	0,60±0,26	0,51±0,52	0,04±0,06	0,54±0,36
Tardío (23/05/2024)		Diurna	05/07-11/07		12/07-18/07		
			CAB 1	OTC 1	CAB 2	OTC 2	
		$DIF_{ext/int}$	5,81±5,52	2,41±0,64	9,99±0,44	3,32±0,39	
		$DIF_{ext/planta}$	2,60±1,65	-1,03±2,29	4,34±1,37	-0,55±2,05	
		Nocturna	$DIF_{ext/int}$	-0,61±0,46	-0,19±0,30	-0,82±0,53	-0,39±0,26
			$DIF_{ext/planta}$	0,18±0,08	0,45±0,38	0,02±0,10	0,40±0,37

Figura 2. Efecto de los diferentes tratamientos de mitigación (T2, T3 y T4) sobre los parámetros de crecimiento de las plantas y rendimiento y calidad de los frutos en el momento de recolección. Se comparan los tratamientos de ola de calor bajo CAB y OTC con un control con tratamiento (CTR-CON) y un control sin tratamiento (CTR-SIN) en cada fecha de trasplante. Letras diferentes indican diferencias significativas (ANOVA y Test de Tukey, $P < 0.05$).